

органо-минерального удобрения «АРКСОЙЛ» на посевах озимой пшеницы. / Актуальная биотехнология. 2019. № 3 (30). С. 258-263.

4. Исмагилов Р.Р., Ахиярова Л. М. Кормовые качества зерна озимой ржи. – Уфа: Гилем, 2012. – 116 с.

5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований. – М.: Агропромиздат. 2011. 351 с.

6 Методика ресурсно-экологической оценки эффективности земледелия на биоэнергетической основе. / РАСХН. Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии. – Курск: Изд. центр «ЮМЭКС». 1999. 48 с.

7. Методическим указаниям по оценке качества и питательности кормов // Министерство сельского хозяйства РФ, Центральный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ЦИНАО), Москва: 2002. – 74 с.

8. Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. – М.: Агропромиздат. 1989. 320 с.

9. Шешегова Т. К., Шеклеина Л.М., Серкова Г.А. Новые биоудобрения в технологии возделывания яровых зерновых культур. / Вестник НГАУ. 2023. № 2. С. 125-132.

10. Тиранова Л. В. Действие микробиологических удобрений Арксойл Азот и Арксойл Фосфор на продуктивность и питательную ценность зелёной массы редьки масличной в северо-западной зоне России. / Кормопроизводство. 2025. № 7. С. 22-26.

УДК 636.085:599.323.4

DOI 10.5281/zenodo.20544056

АНАЛИЗ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ ДЖУНГАРСКИХ И СИРИЙСКИХ ХОМЯКОВ ANALYSIS OF FEEDING RATIONS FOR JUNGAR AND SYRIAN RATS

*¹В.И. Чувашов, ²К.Е. Хозяинова, ³Е. А. Козина
¹V.I. Chuvashov, ²K.E. Khozainova, ³E. A. Kozina
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Красноярск*

FSBEI HE KrasSAU

¹E-mail: gargoyle.ru@gmail.com

²E-mail: kekhoz@mail.ru

³E-mail: kozina.e.a@mail.ru

***Аннотация.** В данной работе исследуются особенности метаболизма и долгосрочное влияние универсальных коммерческих рационов на здоровье сирийских и джунгарских хомяков. Проведен анализ взаимосвязи между балансом макроэлементов (белков, жиров и углеводов) и вероятностью возникновения видоспецифических патологий. В ходе исследования установлено, что из-за различий в углеводном обмене и энергетических потребностях один*

и тот же тип корма вызывает у разных видов неодинаковые клинические реакции.

Abstract. *This study explores metabolic disparities and long-term health outcomes in Syrian and Djungarian hamsters maintained on generic commercial diets. The author analyzes the correlation between macronutrient ratios (proteins, fats, and carbohydrates) and the risk of developing species-specific pathologies. The findings demonstrate that identical dietary intake leads to divergent clinical results due to inherent differences in carbohydrate metabolism and energy requirements between the two species.*

Ключевые слова: *диетология мелких домашних животных, сахарный диабет, обмен веществ, рацион грызунов, видовые особенности.*

Keywords: *small animal nutrition, diabetes mellitus, metabolism, rodent diet, species-specific traits.*

ВВЕДЕНИЕ

Современный рынок зоотоваров перенасыщен «универсальными рационами», однако сирийские и джунгарские хомяки относятся к разным родам и имеют существенные физиологические различия, продиктованные их происхождением. Если сирийские хомяки, адаптированные к засушливым полупустыням, обладают стабильным метаболизмом, то джунгарские хомяки – выходцы из суровых азиатских степей – отличаются ускоренным обменом веществ и генетической предрасположенностью к сахарному диабету [1, 3].

Данная работа посвящена сравнительному анализу специфики кормления этих видов. Целью, поставленной перед исследованием, было изучить влияние различия физиологических реакций разных видов хомяков на разные рационы. В рамках исследования решались задачи по проведению опыта на двух группах хомяков, выявлению метаболических реакций при переходе с исключительно промышленного корма на комбинированный (с включением натуральных продуктов), а также мониторингу изменения физиологических маркеров: динамики массы тела, потребления воды, уровня активности, состояния шерстного покрова и показателей глюкозы.

Рацион хомяков должен преимущественно состоять из зерновых культур (до 70%), таких как овёс, кукуруза, просо, пшеница, рожь и гречиха [1, 2]. Остальные 30% приходятся на овощно-фруктовые смеси, зелень и белковые добавки. При подборе овощей важно учитывать видовые особенности: джунгарским хомякам, из-за склонности к диабету, следует строго ограничивать продукты с высоким содержанием глюкозы (например, морковь, яблоки, изюм), отдавая предпочтение кабачкам, тыкве или баклажанам. Источником белка служат корма животного происхождения: отварное диетическое мясо, яичный белок или нежирный творог (таблица 1).

Таблица 1. Нормы химических показателей для хомяков, сун/гол

Показатель	Джунгарский хомяк	Сирийский хомяк
Общий белок, %	15-18	16-20
Жиры, %	4-6	5-8
Углеводы (сложные), %	55-65	50-60
Клетчатка, %	10-15	8-12

Сирийские хомяки – всеядны, в природе восполняют дефицит белка за счёт насекомых [1, 2, 3]. В рационе допустимы семена подсолнечника, тыквы, дыни как источник белка и клетчатки, но из-за высокого содержания жиров их следует давать ограниченно, чтобы избежать ожирения и болезней печени. Благодаря сильным челюстям сирийцы легко справляются с крупными гранулами и орехами, однако склонны выбирать самые жирные и крупные кусочки, игнорируя мелкие зёрна (например, просо), что может привести к нехватке витаминов.

Джунгарские хомяки предпочитают растительные белки, получаемые из семян [1, 2, 3]. Они часто не могут разгрызть твёрдые гранулы универсальных кормов, а поедание только мелкой фракции нарушает баланс питательных веществ. Поэтому для них рекомендуется измельчать корм до однородного размера. В рационе обоих видов полезна зелень (одуванчик, подорожник, клевер) – источник клетчатки, фосфора и витаминов С, Е, группы В.

Физиологические потребности в нутриентах у разных видов хомяков также различаются: у сирийских выше потребность в белках и жирах (на 1–2%), а у джунгарских – в сложных углеводах (на 5%) и клетчатке (на 2–3%), что связано с особенностями метаболизма. Минеральный профиль для обоих видов схож: содержание кальция должно составлять 0,6–0,8%, фосфора – 0,4–0,6% при соотношении Са:Р от 1,2:1 до 2,1:1 [1, 2, 6]. Это критически важно для поддержания плотности костной ткани и здоровья резцов. Потребность в натрии минимальна, поэтому включение соленых продуктов в рацион (включая соленое мясо) недопустимо. Прочие микроэлементы (К, Mg, Fe, Zn, Se, Cu) обычно присутствуют в кормах в достаточном количестве. При признаках нарушения минерального обмена целесообразно использование кормового мела или минеральных камней [3].

Рацион должен быть сбалансирован по основным витаминам (А, D, Е, К, группа В) и незаменимым аминокислотам. Несмотря на способность хомяков к эндогенному синтезу витамина С, его поступление со свежими овощами и пророщенным зерном оказывает благоприятное воздействие.

Из рациона необходимо полностью исключить: цитрусовые, лук,

чеснок; капусту (из-за риска метеоризма); миндаль (содержит синильную кислоту); свеклу и картофель [1, 3].

Продукты с высоким содержанием сахаров (бананы, виноград, морковь, кукуруза, мед, цукаты) должны быть строго ограничены, особенно для джунгарских хомяков, ввиду их предрасположенности к диабету.

Для проведения эксперимента были сформированы две группы (сирийские и джунгарские хомяки), в каждую из которых вошло по 5 здоровых самок в возрасте 4–8 месяцев. Условия содержания включали свободный доступ к воде, наличие опилок и беговых колес для профилактики гиподинамии.

В течение первых 14 суток животные получали специализированные промышленные корма «Little One» (15 г/сутки для сирийских и 8 г/сутки для джунгарских хомяков). Начиная с 15-го дня, рацион был скорректирован: 50% суточной нормы составлял готовый корм, а оставшиеся 50% – натуральные компоненты.

Второй этап экспериментального кормления также продолжался 14 суток. По завершении каждого из двух периодов у подопытных животных производился забор капиллярной крови из мякишей задних лап для анализа уровня глюкозы. В этот период суточный рацион был разделен в равных пропорциях: сирийские хомяки получали по 7,5 г базового корма и добавок, а джунгарские – по 4 г каждого компонента (таблица 2).

Таблица 2. Корма во второй период

День исследования	Корма	
1	Яблоко свежее	Нежирный творог
2	Зеленый горошек консервированный	Морковь сушеная
3	Банан	Сушеный баклажан
4	Морковь свежая	Хлеб
5	Сушеная кукуруза	Изюм
6	Семечки	Яблоко свежее
7	Сушеный горох	Морковь свежая

Состав “Little One для сирийских”: пшеница, просо красное, сорго белое, ячмень, гранулы мультизерновые, овсянка, семена подсолнечника, ячмень плющенный, хлопья кукурузные, гречиха, плоды рожкового дерева (кэроб), горох плющенный, пшеница воздушная, кукуруза воздушная, ячмень воздушный, арахис, кукуруза, люпин сладкий плющенный, морковь сушёная, семечки тыквенные, фруктоолигосахариды,

экстракт юкки. Пищевая ценность 1 кг корма: белки – 13,2%, жиры – 6,4%, клетчатка – 6%, зола – 5%, кальций – 0,8%, фосфор – 0,5%. Добавки 1 кг корма: витамин А – 3298 МЕ, витамин D₃ – 352 МЕ, витамин Е – 22 МЕ, биотин – 66 мкг, сульфат меди (II) – 1,1 мг, сульфат цинка – 11 мг, калия иодид – 0,44 мг [5].

Состав “Little One для джунгарских”: просо белое, просо желтое, сорго белое, гранулы мультизерновые, гречиха, канареечное семя, просо красное, луговое разнотравье (6%), сафлор, пайза, ячмень, ячмень плющенный, паникум желтый, овсянка, пен, пшеница воздушная, ячмень воздушный, семена подсолнечника, горох плющенный, рапс, рапс, кабачок сушеный, нут, полезные семена (0,5%), перилла, кунжут, инулин (0,2%), экстракт Юкки (0,01%). Пищевая ценность: белки – 137%, жиры – 9,5%; клетчатка – 7,1%; зола - 6%; кальций – 0,9%; фосфор – 0,6%. Добавки/кг: Питательные добавки витамин А – 7500 МЕ, витамин D₃ – 800 МЕ, витамин Е – 50 МЕ, биотин – 70 мкг, сульфат меди (I) – 3,5 мг, сульфат цинка – 15 мг, калия иодид – 0,8 мг [4].

В ходе обоих кормовых периодов проводился мониторинг физической активности и динамики прироста массы тела животных. Исходные антропометрические показатели составили: для джунгарских хомяков – 35 ± 5 г, для сирийских — 85 ± 7 г. Нормативные значения глюкозы в крови составили: для джунгарских хомяков 4,1–6,5 ммоль/л [1, 3], для сирийских – 3,5–6,2 ммоль/л. Усредненные данные по обеим группам представлены в таблице 3.

Таблица 3. Изменения в состояниях хомяков обеих групп в периодах кормления

Показатель	Джунгарские		Сирийские	
	I этап	II этап	I этап	II этап
Прирост живой масса, г	36,5 ± 5,2 г	45,5 ± 6,5 г	88,5 ± 7,5 г	96 ± 8 г
Потребление воды, мл/сут	5 ± 1,5	8-10 ± 2-3	10 ± 3	12-15 ± 3-4
Активность, количество оборотов в колесе/сут	4000 ± 800	2600 ± 1000	3000 ± 700	2700 ± 900
Внешний вид, шкала шерсти (0-3; 0 - норма, 3 - выраженное облысение/плохое состояние)	0-0,5	1,5-2,0	0–0,5	0,5-1,0

Показатель	Джунгарские		Сирийские	
	I этап	II этап	I этап	II этап
Глюкоза крови, ммоль/л	5,2 ± 0,7 гипергликемия: 0-5%	7,5 ± 1,8 доля с устойчивой гипергликемией	5,0 ± 0,6	5,6 ± 0,8 гипергликемия: отдельные особи

Влияние натурального рациона на здоровье хомяков. У джунгарских хомяков переход с коммерческого корма на натуральное питание вызывает значительные физиологические изменения: масса тела увеличивается на 9 г; потребление воды возрастает на 3–5 мл (60–100%); физическая активность снижается на 1400 оборотов в сутки; качество шерсти ухудшается на 1,5–2 балла, появляются очаги облысения; уровень глюкозы в крови повышается на 2,3 ммоль/л, что указывает на развитие стойкой гипергликемии.

У сирийских хомяков реакция на смену рациона более умеренная: прирост массы тела составляет 7,5 г; потребление воды увеличивается на 2–5 мл (20–50%); двигательная активность снижается незначительно – на 300 оборотов в сутки; качество шерсти ухудшается не более чем на 1 балл; уровень глюкозы в крови повышается лишь на 0,6 ммоль/л, и гипергликемия встречается редко.

У джунгарских хомяков метаболизм гораздо чувствительнее к добавкам, с высоким содержанием энергии, что приводит к быстрому развитию ожирения и метаболических нарушений. Сирийские хомяки эффективнее накапливают жир, но менее подвержены метаболическим сбоям. Натуральный рацион часто содержит больше простых сахаров и легкоусвояемых углеводов, что вызывает гипергликемию, усиленную жажду и снижение активности. Ухудшение состояния шерсти связано с недостатком витаминов, которые обычно сбалансированы в промышленных кормах премиум-класса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что у сирийских и джунгарских хомяков разный метаболический отклик на изменение рациона. Использование только специализированных промышленных кормов обеспечивает более стабильные физиологические показатели у обоих видов и соответствует клиническим нормам, хотя прирост массы тела при этом умеренный. Переход рациона со 100% промышленного корма на 50/50 “промышленный+натуральный” приводит к повышению содержания энергии и нарушению баланса питательных веществ. Это особенно опасно для джунгарских хомяков, которые генетически предраспо-

ложены к сахарному диабету 2-го типа. У них отмечались снижение активности, сильная жажда, ухудшение шерсти и повышение уровня глюкозы в крови. Прирост массы тела в данном случае – это тревожный сигнал о начале ожирения и метаболических нарушений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Суров А. В., Феоктистова Н. Ю. Биология мохноногих хомячков и их использование в лабораторной практике // Биомедицина. 2006. № 1 (2). С. 52-70.
2. Млекопитающие: Полная иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ./ В 2-х кн.: Кн. II. Полукопытные, копытные, грызуны, зайцеобразные, слоновые прыгунчики, насекомоядные, рукокрылые, неполнозубые, сумчатые, однопроходные / под ред. Д. Макдональда. М. : Омега, 2007. - 504 с.
3. Суров А. В., Феоктистова Н. Ю. Биология мохноногих хомячков и их использование в лабораторной практике // Биомедицина. 2006. № 1 (2). С. 52-70.
4. Little One Корм для карликовых хомячков // Mealberry: [сайт], - 2026. – URL: <https://www.mealberry.ru/catalog/little-one-korm-dlya-karlikovykh-homyachkov/> (дата обращения: 10.03.2026).
5. Little One Корм для хомячков // Mealberry: [сайт], - 2026. – URL: <https://www.mealberry.ru/catalog/little-one-korm-dlya-homyachkov/> (дата обращения: 10.03.2026).